

ISSN : 0976-6650

शोध दृष्टि

Shodh Drishti

Vol. 7, No. 4

April-June, 2016

Shodh Drishti

An International Refereed Research Journal

Vol. 7, No. 4

Year - 7

April-June, 2016

Editor in Chief

Prof. Abhijeet Singh
Faculty of Management Studies
Banaras Hindu University
Varanasi

Editor

Prof. Anshu Anoop
Department of Hindi
Banaras Hindu University
Varanasi

Published by
SRIJAN SAMITI PUBLICATION
Varanasi

•	بھارت کلا بھون: علمی و ادبی تعارف ڈاکٹر شری ناتون	139-140
•	विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त कार्यों के क्रियान्वयन में उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन डॉ० अजय कुमार सिंह	141-146
•	वाक्यपदीयवर्णितशब्दतत्त्वस्य व्यावहारिकपक्षः अभ्युदयकान्त झा	147-150
•	पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का स्वरूप डॉ० आनन्द कुमार यादव	151-156
•	विष्णु पुराण में जाति-व्यवस्था राम कृष्ण	157-160
•	सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं शिक्षा संदर्भ आधुनिक भारतीय समाज का चन्द्रकेश सिंह यादव	161-162
•	पलाश के फूल में स्त्री शोषण श्रवण कुमार गुप्ता	163-164
•	वृन्दावनलाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास : मृगनयनी विजय लक्ष्मी	165-168
•	भारत-साहित्य और सौन्दर्य का संगम-काशी पीयूष कुमार द्विवेदी	169-172
•	महिलाओं की प्रस्थिति निर्धारण में शिक्षा : एक अध्ययन डॉ० रत्न सौरभ	173-174
•	काव्येषु सद्वृत्तिविमर्शः डॉ० सूर्यकान्त झा	175-178
•	पर्यावरण संरक्षण में सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण आशुतोष सिंह जेलियाँ	179-180
•	वाल्मीकि रामायण में युद्धकालिक मानवाधिकार के सिद्धान्तों का विनियोग डॉ० वन्दना सेन	181-184
•	लघुचित्रों में नायिका अंकन डॉ० नरेन्द्र सिंह	185-188
•	हिन्दू धर्म की अगाहिता में बहिष्कार की प्रवृत्ति और इस्लाम धर्म का लचीलापन (भक्ति युग के सन्दर्भ में) डॉ० अनूप कुमार सिंह	189-190
•	बुद्धकालीन समाज में गणिका और वैश्य : एक अवलोकन रवि रंजन द्विवेदी	191-194
•	नागार्जुन की कविता में यथार्थवाद विक्रमाजीत यादव	195-196

Prakash

संस्कृति, साहित्य और सौन्दर्य का संगम—काशी

पीयूष कुमार द्विवेदी*

इस ब्रह्माण्ड में सार्वभौम संस्कृति का उपस्थापन व धर्म-ध्वज की पताका को हजारों वर्ष तक शिखरस्थ कर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करने वाले नगरों में कई ऐसे हैं जो अस्तित्व के लिए युद्ध कर रहे हैं लेकिन वहीं कुछ ऐसे ऐतिहासिक नगर हैं जो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे और विश्व के प्रत्येक कोणों से आगत जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकृष्ट करते रहे, यही नहीं उन्हें जीवन के शाश्वत सत्य से परिचित भी कराते रहे। ऐसे नगरों में रोम, मेसोपोटामिया, ग्रीक, काशी आदि स्मर्तव्य हैं। इन नगरों में कई ऐसे नगर हैं जो अपनी पीराणिकता के कलेवर से निर्गत होकर आधुनिकता के वसन से सुसज्जित हो समाज को सुवासित कर रहे हैं व कुछ ऐसे हैं जो प्रतीचि-प्राची के मिश्रण से एक नूतन परिवेश में जीवन को जीने हेतु प्रेरित करते हैं। ऐसे ही नगरों में काशी की गणना की जाती है जो प्रार्थ्यावाच्य की मिश्रित झांकी प्रस्तुत करता है।

हजारों वर्ष से अपनी उद्दाम भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता काशी विश्व के अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि सदस्यों, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का शमन करता हुआ अपनी कीर्तिपताका को चतुर्षु दिक्षु लहरा रहा है। संस्कृत व संस्कृति की भूमि कही जाने वाली काशी ज्ञान नगरी रही है, ईश्वर ज्ञान साक्षात्कार से लेकर सामान्य ज्ञान तक की अपेक्षा में काशी की विधियों की धूल फांकने वाले ज्ञान पिपासुओं की पिपासा को काशी आज भी शान्त करती है। इसकी गलियों में हजारों ऐसे देशी-विदेशी पर्यटक दिख जायेंगे जो इस बात को लेकर चिन्तन व अन्वेषण कर रहे हैं कि वो कौन सा तथ्य है जो हजारों वर्ष पूर्व इस पुनीत नगर की प्रासंगिकता हजारों वर्ष बाद तक बनाए हुए है। वो कौन सी पद्धति है जिसका अनुपालन कर यहाँ के लोग ईश्वर को भी चुनीती देने का माददा रखते हैं।

कहते हैं कि "यथा नाम तथा गुणः" जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होना चाहिए और इस तथ्य को पूर्ण रूप से सत्यापित करता हुआ नगर जिज्ञासुओं को वैदुष्य विभूतियों के "काशते-प्रकाशते इति काशी" के रूप में किया जाता है जिसका भावार्थ "प्रकाशित होती हो, प्रकाशित होती हो उसे काशी कहते हैं। काशी दीप्ती धातु से निष्पन्न काशी शब्द का अर्थ है प्रकाशित व संस्कृति के माध्यम से लोगों को प्रकाशित करती है अपितु, विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों के भी सम्बन्धित मार्ग को प्रशस्त करती है।

काशी के सौन्दर्य का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। इसकी संस्कृति व सभ्यता को पाश्चात्य देशों के लोगों ने अनुकरण किया है। काशी के विषय में डॉ० भगवानदास ने लिखा है कि काशी देश का उत्तम अंग है। उत्तमंग, सिर जैसे मनुष्य के शरीर में सब ज्ञानों, सब रसों, सब क्रियाओं का मूल उद्भव स्थान है, वैसे ही एक-एक महाजाति, महासमाज, महाराष्ट्र की सभ्यता शिष्टता का, उसके शास्त्रों, उसकी कलाओं, उसके आचारों, रहन-सहन के प्रकारों का प्रधान केन्द्र स्थान एक विशिष्ट नगर हुआ करता है और जैसे सततवाहिनी शरीर व्यापिनी त्रिपथगा, उर्ध्वगा, उधोगा, तिर्यंगा, रसमयी रुधिर नदी के आश्रय से मस्तिष्क जीता है, वैसे ही प्रायः यह मुख्यपुरी भी एक विशिष्ट नदी के आश्रय से बसती है। ये नदी नगर अपने अपने देश, अपनी-अपनी जाति में उत्तम पवित्रतम माने जाते हैं। काशी हीरा है हजार पहल वाला। हर पहल का रंग निराला और आभा भी निराली है। काशी के कण-कण में सौन्दर्य है, काशी के रोम रोम में रमणीयता भरी हुई है। गंगा के तट पर बसी हुई काशी का चित्रण करते हुए मिर्जा गालिब लिखते हैं—

ब—खातिर दारम इंकि गुल-जमीने,
बहार-आई सवाद-ए-दिल-नशीने
किमी-आयद व-दवा गाहे लाफरा,

* शोध छत्र, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

जहाँ आबाद उज बह-ए-तवाफश
निगह रा दा वा-ए-गुलशन अदाये,
अजौं खुर्रम बहार-ए-आशानाये
सुखन रा नाजिश-ए-मीनू कमाशी,
जगुल-बांग-ए- सताईश-हाय-ए काशी ।।

“अर्थात् (मेरे ध्यान में फूलों से भरा एक नगर है जहाँ हर समय बसन्त ऋतु रहती है और यह एक अतिप्रिय नगर है। बनारस एक ऐसा नगर है कि दिल्ली को जब अपनी बड़ाई की डींग मारनी होती है तो वह इसकी परिक्रमा करने चली आती है। नजरे जब बनारस से दो-चार होती हैं तो मित्रता की इस बहार में इतने दृश्य समेट लेती है कि स्वयं बसन्त होने का दावा करने लगती है।” काशी की प्रशंसा से काव्य को स्वर्ग का गर्व प्राप्त होता है। जिस काव्य को गालिब स्वर्ग का गर्व कहते हैं उसी काव्य में हिन्दी साहित्य के पंडित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जयशंकर प्रसाद ने तथा पंडित हरिराम द्विवेदी ने काशी के सौन्दर्य को स्वर्ग की प्राप्ति देखा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने नाटक सत्य हरिश्चन्द्र में बनारस के सौन्दर्य को जो आमा प्रदान की है वो अत्यन्त दिल को सुकून पहुँचाने वाला है।

“चारहु आश्रम बर्न बसैं, मनि कंचन धाम अकास बिभासिका
सोमा नही कहि जाई कछु बिधि नै रची मानो पुरीन की नासिका
आपु बसैं गिरि धारन जू तट देव नदी बर बारि बिलासिका
पुन्य प्रकाशिका पाप बिनासिका हीम हुलासिका सोहत कासिका ।।”²

जिस प्रकार एक साड़ी में हजार रंग होते हैं वैसे ही प्रकृति में प्रत्येक वनारस में अनेक सौन्दर्यरूपी रंग हैं। ये रंग बनारस की गलियों में, मन्दिरों, मकानों, बाग़ों, पानियों, सुबह, बनारस के घाट तथा पान और मांग में देखने को मिलेगा। तीन लोक से नाराज बनारस के लोगों के लिए पारचात्य देशों के सैलानी भी आते हैं। गालिब काशी की खुबसुरती का वर्णन करते हैं कि -

“त आ लल्ला बनारस चरमे बद दूर
बहिस्ते खुर्रमो फिरदौसे नामूर
इबादत खान ए ना कू सियों अस्त
हमाना काव ए हिन्दोस्तां अस्त”

“हे परमात्मा, बनारस को बुरी दृष्टि से दूर रखना क्योंकि यह आनन्दमय स्वर्ग है। यह घण्टा बजाने वालों अर्थात् हिन्दुओं की पूजा का स्थान है यानी यही हिन्दुस्तान का काबा है।”³ इस हिन्दुस्तान में सुबह ए बनारस, शाम ए अवध तथा शाम ए बुन्देलखण्ड बहुत प्रसिद्ध है। इसी सौन्दर्य को काशी के ज्ञान पिपासुओं ने साहित्य में ढाला है। इसकी संस्कृति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि “काशी का अदम्य व्यवहार, सात वार नौ त्यौहार। पूरे आर्यावर्त में जितने उत्सव, पर्व, त्यौहार नहीं मनाए जाते उससे दोगुना हमारी काशी में त्यौहार मनाए जाते हैं। काशी की संस्कृति जो बहुसांस्कृतिकता का जीवन्त उदाहरण है। काशी उस संस्कृति सभ्यता की सदा से परिपोषक रही है जिसे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं और जिसके बनाने में अनेक मत-मतान्तरों और विचारधाराओं का सहयोग रहा है। यही नहीं धर्म, शिक्षा और व्यापार से वाराणसी का घना सम्बन्ध होने के कारण इस नगरी का इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास न होकर एक ऐसी संस्कृति का इतिहास है जिसमें भारतीयता का पूरा दर्शन होता है। ये भारतीयता संस्कृति में सन्निहित है। काशी की नरसिंह चौदस, गाजी मिया का मेला, गंगादशहरा, निर्जला एकादशी, स्नानयात्रा, रथयात्रा, पट परीक्षा, शंखुधारा, वृद्धकाल मेला, दुर्गाजी का मेला, फातमान का मेला, नागपंचमी, कजरी तीज, डेलाचौध, लोलारक छठ, वामन द्वादशी, सोरहिया मेला, अनंत चौदस, रामलीला, दुर्गामेला, धनतेरस, नरक चौदस, दीवाली, यम

द्वितीया, कार्तिकी पूर्णिमा, बरना पर पियाले का मेला, पंचक्रोशी मेला, लोटा भंडा, गंगा प्रदक्षिणा सामनेघाट से लेकर राजघाट आए दिन कोई न कोई मंगल कार्य होता रहता है।¹⁴ विश्व के कोने-कोने से लोग आकर यहाँ छुट्टीयाँ मनाते हैं, अनेक धर्मों के लोग आकर यहाँ के त्यौहारों में भाग लेते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविण, उत्कल, बंग ये सभी काशी में आकर प्रकाशित होते हैं।

“बनारस के त्यौहारों के इतिहास पर अभी अधिक प्रकाश नहीं पड़ा है, पर इसमें संदेह नहीं कि इनमें कुछ मेले बहुत प्राचीन होंगे बनारस की दीवाली का उल्लेख तो जातकों में आया है और जातकों में वर्णित हस्तपूजन का ही बाद में विजयादशमी का रूप हो गया है। इन मेलों-तमाशों का सम्बन्ध हम यक्षपूजा, वृषपूजा, देवीपूजा, कूप और नदीपूजा तथा पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा से पाते हैं।¹⁵ बनारस के मेलों-तमाशों में भी एक विकास क्रम है जिससे यह पता चल जाता है कि कौन-कौन से मेले बनारस में प्राचीन हैं और कौन-कौन से मेले बनारस की भिन्न-भिन्न काल की धार्मिक प्रवृत्तियों के विकास के साथ-साथ बढ़ते गए। बनारस की संस्कृति में, त्यौहार में, पर्व में, उत्सव में, मेले में लगभग सभी धर्मों को समेटा जाता है। “बनारस की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। अगर काशी को विविध धर्मों विविध संस्कृतियों का एक संग्रहालय कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने तो इसी स्थान से धर्मचक्र प्रवर्तन किया और बहुत दिनों तक या ऐसा कहना चाहिए कि आए दिन तक वह बौद्धों का प्रधान तीर्थ रहेगा। जैनों के प्रसिद्ध तीर्थकर पारश्वनाथ की जन्म-भूमि होने का भी बनारस को गौरव प्राप्त है। हिन्दूओं का प्रसिद्ध स्थल है ही। शैव धर्म से तो बनारस का बड़ा प्राचीन सम्बन्ध है। इतना ही नहीं, बनारस बहुत प्राचीन काल से ही नाना मतावलंबी श्रमणों और ब्राह्मणों का साधना स्थल है।¹⁶ कहने का मतलब है कि एक काशी में अनेक धर्मों, मतमतान्तरों के अनेक सम्प्रदाय के लोग मिलजुलकर सांस्कृतिक एकता के आदर्शों के अनुरूप चलते हैं। काशी की संस्कृति जितनी प्राचीन है उतनी ही काशी का साहित्य प्रसिद्ध है। काशी के मार्तण्डों का, विद्वानों का पकड़ तो सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त पर है पर विशेष रूप से जितनी प्रसिद्धी हिन्दी और संस्कृत पर है उतनी किसी पर नहीं। यह तो सर्वविदित है कि सुरस्य धाराएँ वरुणा अस्सी नहाए जिनमें कबीर, तुलसी, भला हो कविता का क्यों न आकर, यह बागविद्या की राजधानी (कुल-गीत) काशी के पंडितों के जिह्वा पर सरस्वती विराजमान रहती है जो लिख दिए, जो बोल दिये वो अकाट्य है। संस्कृत के विद्वानों में पूर्णन्दु सरस्वती, नीलकंठ भट्ट, चक्रपाणिशेष, माधवदेव रघुदेव भट्टाचार्य, नारायण भट्ट आरडे, ब्रह्मेन्द्रसरस्वती, गोविन्द भट्टाचार्य, कविन्द्राचार्य सरस्वती इत्यादि हुए वहीं पर हिन्दी के अन्तर्गत आने वाली ब्रजभाषा के भी पंडित काशी को प्रसिद्धी दिलाने में चार कदम आगे हैं जिनमें, रघुनाथ बन्दीजन, मुकुन्दलाल कवि, लालकवि, हरप्रसाद गोकुलनाथ, मिश्रादीदास, सुन्दरदास इत्यादि हुए। काशी ने आधुनिक काल में अनेक साहित्यिक रत्न दिए जिनमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचन्द मुख्य धारा के विद्वान हैं। काशी में कुछ ऐसे विद्वान हुए जो जन्म से कहीं और के थे और कर्म से काशी के हुए, जिनमें संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को स्मरण किया जाता है।

निष्कर्षतः काशी संस्कृति, साहित्य, सौन्दर्य का संगम है। विश्वेश्वर के त्रिशुल पर बसने वाली काशी की प्रसिद्धी प्राची, प्रतिधि, उद्विची, अविची चारों दिशाओं में गुंजता है। काशी की छटा इतनी निराली है कि पाश्चात्य देशों से आने वाले लोग यहाँ के रंग में रंग जाते हैं, उन्हें काशी छोड़ने की इच्छा नहीं होती तमाम ऐसे उदाहरण हैं। उनको यहाँ की बोली प्यारी लगती है फिर आजीवन काशी प्रवास कर यहाँ के हो जाते हैं। घाटों की सीढ़ियों पर विभिन्न सम्प्रदाय के लोग बैठते हैं और वो पूरे विश्व को एकता का पाठ पढ़ाते हैं। काशी आत्माओं को सुख और शांति प्रदान करती है। हृदय के तमाम दुःखों को धो डालती है इसके सौन्दर्य में इतनी आमा है। काशी प्रवास के समय यदि अपने घर को भी याद किया जाय तो वो भी स्वर्ग हो जाता है। पंडित हरिराम द्विवेदी की ये पंक्तियाँ काशी को समझने में मददगार है। द्विवेदी जी ने काशी को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। द्रष्टव्य है उनकी पंक्तियाँ—

सुबह बनारस की सचमुच ही कितनी प्यारी लगती है।

कैसे बतलाऊँ सपनों की राजकुमारी लगती है।।

घाट घाट पर दूर दूर से आकर लोग नहाते हैं।
 तीर्थ भूमि काशी है यहाँ नहाकर पुण्य कमाते हैं।।
 लोग नमन करते हैं आकर इस नगरी की माटी को।
 जिसने सदा संजोकर रखा है पवित्र परिपाटी को।।
 गुणीजनों का काशी ने है सदा सदा सम्मान किया।
 शास्त्रीय पद्धति से लेकर लोकरीति का मान किया।।
 काशी नगरी ऐसी जिसका सबने किया बखान है।
 सच तो यह काशी अपने में पूरा हिन्दूस्तान है।।

सन्दर्भ :

1. सोच विचार, पत्रिका सं० जितेन्द्रनाथ मिश्र, पृ० 16
2. बना रहे बनारस, विश्वनाथ मुखर्जी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पृ० 4
3. सोच विचार, पत्रिका सं० जितेन्द्र नाथ मिश्र, पृ० 43
4. काशी का इतिहास, डॉ० मोतीचन्द्र, पृ० 294
5. वही, पृ० 290
6. वही, पृ० 307